

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA YOZILGAN BOLALAR
SHE’RIYATINING RIVOJLANISH TARIXI**

Muqimjon Axunov Muhammadaminovich

(PhD) filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

E-mail: muqumjon.axunov@bk.ru

Telefon: +998979977443

Guliro‘za Mirodiljonova

Andijon davlat chet tillar instituti talabasi

E-mail : gmirodiljonova@gmail.com

Telefon: +998914979838

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif hozirgi ingliz va o‘zbek tillarida yozilgan bolalalr sher’riyatining rivojlantirirsh tarixi haqida o‘z mulohazalarini bayon qilishga harakat qilgan. Bunda muallifning diqqat markazida ingliz va o‘zbek tillarida yozilgan bolalalr sher’riyatining asosiy tadqiqot materialı sifatida o‘rganilgan. Maqolani tayyorlash jarayonida muallif ingliz va o‘zbek tilshunoslarining qarashlariga tanqidiy yondoshgan va o‘z mulohazalarini dadil bayon qilgan. Maqola ingliz va o‘zbek tili tarjimashunoslik va uning leksikologiyasini o‘rganuvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tarjima, tarjimashunoslik, bolalar adabiyoti, nazmiy tarjima, shoir, she'riyat, romantizm, she'r.

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКОМ И
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Аннотация: В данной статье автор попытался изложить свое мнение об истории развития детской поэзии, написанной на современных английском и узбекском языках. При этом основное внимание автора уделяется детской

поэзии, написанной на английском и узбекском языках, как основному исследовательскому материалу. В процессе подготовки статьи автор критически подошел к взглядам английских и узбекских лингвистов и смело высказал свое мнение. Статья может быть полезна тем, кто изучает английское и узбекское переводоведение и его лексикологию.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, детская литература, поэтический перевод, поэт, поэзия, романтизм, стихотворение.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S POETRY WRITTEN IN ENGLISH AND UZBEK

Annotation: In this article, the author tried to express his opinions about the history of the development of children's poetry written in the modern English and Uzbek languages. In this, the author's focus is on children's poetry written in English and Uzbek as the main research material. In the process of preparing the article, the author critically approached the views of English and Uzbek linguists and boldly expressed his opinions. The article may be useful for those who study English and Uzbek translation studies and its lexicology.

Key words: translation, translation studies, children's literature, poetic translation, poet, poetry, romanticism, poem.

KIRISH

Umumadabiyotimizning ajralmas qismi bo'lgan bolalar adabiyoti onalarning bolalariga aytgan allalaridan, bolalarning aql-zakovatini shakllantirishga xizmat qiladigan tez aytishlaru topishmoqlar kabi og'zaki ijod namunalari boshlab, o'ziga hos yozma adabiyotgacha o'sib ulg'aydi, o'zining takrorlanmas ijodkorlariga ega bo'ldi. Bu adabiyot davrlar davomida yosh avlodni ota-bobolarimizning eng yaxshi an'ana va qadriyatlari ruhida tarbiyalashga xizmat qildi. Ayniqsa XX asrning 30-yillari bolalar adabiyotning tom ma'nodagi shakllanish davri bo'ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jannatmakon yurtimizda kamol topayotgan yosh avlodni o‘z Vatani va xalqiga sadoqat ruxida tarbiyalashda, O‘zbekiston deb atalgan yurtim fuqolarining o‘zi tug‘ilib o‘sgan va yashnayotgan Vataniga muxabbat, mexr, fidoyilik hissalarini yanada mustaxkamlashda tarix fanining o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, ulug‘ ajdodlarimizning xayoti, turmush-tarzi, dini va e‘tiqodini, turli o‘lkalar va mamlakatlar bilan olib borgan savdo-diplomatik aloqalarini, Vatan sarxadlarini bosqinchilardan qaxramona ximoya qilishdagi jasoratlarini o‘rganishda tarix benixoya kattadir.

Sharq yozma adabiyotida „pandnoma“, „mav‘izatnoma“, „nasihatnoma“, „axloq kitoblari“ singari nomlar bilan tasnif qilinuvchi asarlar Bolalar adabiyotining dastlabki namunalari hisoblanadi. Masalan, Kaykovusning „Mav‘izatnomai Kaykovus“ („Qobusnoma“), Shayx Sa‘diyning „Guliston“ va „Bo‘ston“, Jomiyning „Bahoriston“ asarlari shular jumlasidandir. Bular tarjima vositasida o‘zbek Bolalar adabiyotiga kirib kelgan. Alisher Navoiyning „Hayrat ulabror“, „Mantiq ut-tayr“ va „Mahbub ul-qulub“ asarlari, Xojaning „Miftoh ul-adl“ va „Gulzor“, Gulxaniyning „Zarbulmasal“ asarlari esa o‘zbek Bolalar adabiyotining mumtoz namunalari bo‘lib, pand-nasihat ruhidagi maqolat va hikoyatlari bilan asrlar mobaynida yosh avlodni yaxshi insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.[1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma‘lumki, biz yoshlarga chet tillarni o‘rgatar ekanmiz, biz ularga o‘rganilayotgan tillar xalqlarining urf-odatlarini, san‘ati, adabiyotini ham o‘rgatib boramiz. Buning uchun “tarjima” bizga yordamga keladi. Shuning uchun tarjima – bu ijod turi. Ijod esa sinov va tajribalardan iborat hisoblanadi. Tarjimaning bunday hususiyati xaqida Beruniy va Farobiylardan boshlab, M.V.Lomonosov, A.S.Pushkin, V.G.Belinskiy, G‘aybulloh as-Salomu, J.Sharipovgacha barcha tarjimashunos olimlar o‘z fikrlarini bildirganlar. She‘riy asarlar tarjimasi to‘risida S.Siddiq aloxida to‘htalgan. U shunday deb zadi: “She‘r tarjima qilishda ma‘no va mazmunni to‘la berish bilan birga she‘rning shakli sifatini ham o‘tkazish nazarda tutiladi. She‘rning misralari, oxangi, vazni, qofiyalarning qaysi xilda kelishi, shoirning uslub, ya‘ni badiiy xususiyati arjimada aks

etishi lozim. Ayniqsa she'r tarjimachiligi ayrim masala talab qiladi, she'rni tarjima qilish uchun shoir bo'lishi shart bo'lmaganda ham zarur. "Shoira Begoyim Xolbekova shunday yozadi: "She'riy bo'lmagan asarlarni, chunonchi, maqola va kitoblarni tarjima qilish vazifasini o'z tilida maqola yozib o'rganmagan kishiga topshirish bir darajada mumkin, lekin o'z tilida she'r mashq qilmagan kishiga she'r tarjimasini berib bo'lmaydi.[2]"

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMA

Nazmiy tarjimasining murakkab tomonlaridan yana biri asliyat tilidagi o'xshatishni tarjima qilinyotgan tilda qayta yaratishdir. Har bir xalqning urf-odati, turmush tarzi, iqlimi va geografik joylashuvidan kelib chiqib, qiyoslash va o'xshatishlari ham turlicha bo'ladi. Masalan: Shotland adabiyotida xususan robert Berns asarlarida qizning tishini oppoqligini filning suyagiga, mashuqaning siynalarini qorli cho'qqiga o'xshatiladi. Shu sababli kitobxonni qabul qilish xususiyatini inobatga olib, bu yerda tarjimon o'z tarjimasida o'rinli o'zgartirish qilish xuquqiga ega, ya'ni qizning tishini oppoqligini mavrvaridga, yorning siynalarini kabutarga o'xshatish joiz bo'ladi. Shoira Begoyim Xolbekova Robert Berns xayotidan yana bir misol beradi, ya'ni Robert Berns "John Anderson" she'rida bolalakidagi do'stining sochlarini qoraligini "your lock were like the raven" ya'ni "sochlaring zog'day edi" deb yozadi. "zog'" so'zi o'zbeklarda yozvuslik ramzini ifodalaydi, shuning uchun biz tarjimamizda sochni qoraligini "tunday qaro" deb berishni ma'qul deb bildik.

Jon Anderson

Jon Anderson bolaliginda,

Olov borday edi tanangda.

Tunday qaro quyuyq sochlaring,

Barq ururdi do'ng peshonangda.

Endi esa manglaying yaydoq,

Sochlaring-chi qordayin oppoq.

Qovjiragan sovuq kaftlaring,

Duoga shay, duoga xamrox.

Jon Anderson, o‘zimning do‘stim,
Sen-la qirlar oshgan edik.
Qancha yorug‘ shonli kunlarda,
To‘lqin kabi toshgan edik.
Bugun-chi kel, tog‘lar barida
Sayr etaylik qo‘l ushlab
Cho‘zilib zamin bag‘rida,
Yotaylik diydorlashib.

Jon Anderson, o‘zimning do‘stim[3]

Ingliz romantizm she‘riyatining daxosi Jorj Bayron ijodi o‘zbek shoirlarini ham o‘tgan asrda o‘ziga maftun etdi. Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, Jumaniyoz Jabborov, Muxammad Ali, Rauf prafi kabi taniqli qalamkashlar Bayron she‘riyatini turli davrlarda maroq bilan o‘zbek tiliga o‘girdilar. “Manfred” dostoni iqtidorli shoir Rauf Parfi tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilindi va 1974-yil Bayronning “Saylanma”sida chop etildi. Ta’bir joiz bo‘lsa shoir Rauf Prafi ham Bayron va Bunin kabi romantik shoirlar ruxiga monand yashagan, ular yo‘lida ijod qilgan, o‘tgan asr she‘riyatiga o‘ziga hos inqilobiy romantizmni olib kirgan isyonkor shoir edi. Shoir tarjimonidagi ayni shu rux va kayfiyat “Manfred” poemasi o‘zbek tilida ham o‘qimishli chiqqaniga, Bayron va Bunin matniga monand tiklanganiga sabab bo‘lgan, deyishimizga asos bo‘ladi.

Dostonni asliyat va ruscha tarjimada o‘qirganimiz, bosh qaxramon Manfredning ichki kechinmalari, iloxiy kuch-qudratga ega bo‘lgan sehrgarlik ruxiyati asosan uning monologlarida namoyon bo‘lishini kuzatamiz. Bu monologlardagi romantik talqinda qahramonning xis-hayajonga boy tragik xolatni uqib olish o‘quvchi uchun qiyin emas.

... And yet not cruel: for I would not make,
Put find a desolation. Like the wind,
The red-hot breath of the most lone simoom,
Which dwells but in the desert? And sweeps o’er
The barren sands which bear no shrubs to blast,

And revels o'er their wild and arid waves,
And seeketh not, so that it is not sought,
But beigne met is deadly,-such hath been
The course of my existence: ... [4])

I. Bunin tarjimasiga ergashgan o'zbek shoiri Rauf Parfi yuqlridagi misralarni quyidagicha o'giradi.

... Men yovuz emasman, lekin xar qadam
Buzg'un xarobotga bo'lurman duchor
Dashtu-saxrolarda tug'ulgan, ammo
Mehrobdan abadiy maxrum etilgan
Qumlar orasida izg'ib muttasil
Xech kimni izlamay, biroq uchragan
Har bir tirik jonni maxv aylaguvchi
Shavqatsiz garisel nafasi yanglig'
Mening umrim o'tdi. Yo'limda har ne
Uchradi barini ayladim xalok! Ular edi yo'q [5]).

O'zbekcha tarjimada ham asliyat va ruscha tarjimadagi oxang va ma'no to'laqonli saqlanganligi ko'rinib turibdiyu shoir Rauf Parfida ham Bayron va Buninning ruxiy kayfiyati mujassam ekanligi u yaratgan tarjima misralarida, metafora va epitetlar uyg'unligida o'z aksini topgan.

Bunday misollarni juda ko'p berishimiz mumkin. Endi XIII-asrda yashab o'tgan Shayx Sa'diy xaqida muloxaza qilmoqchimiz. Shayx Sa'diy – donishmand. XIII-asrda yashab o'tgan Muslixiddin Sa'diy falsafiy-axloqiy asarlar yaratgan shoir, mutafakkirdir. Uning, merosi bilan tanishsangiz xaqiqiy donishmand sifatida namoyon bo'ladi. Xikmat va o'g'itlari jamiyat va xayotning barcha qirralarini qamrab olgan. Ularda chin insoniylik fazilatlarini, odob-axloq, sevgi va sadoqat, qadr-qimmat, xalollik, bebaxo xazina bo'lgan do'stlik ulug'lanadi. O'z navbatida Sa'diy kelajak avlodlarni jamiyatga, ongimizga yot illatlardan o'sha davridayoq ogox etib, umrni, xayotni besamar o'tkazigdan ham ko'ra baxtsizlik yo'qligini uqtirgan.

XULOSA

Ajdodlar merosi, donishmandlar aytib ketgan o'gitlar, xikmatlar, bitiklar jonlangan qator kitoblarga ko'z tashlasangiz, albatta, Sa'diy nomiga ko'zingiz tushadi. U qoldirgan qalb javoxirlari mag'zini chaqqaningiz sari vujudingiz tetiklashadi, ko'p narsalarni uqasiz, bilimingiz oshadi, sizni qiziqtirgan barcha masalalarga javob topasiz. Quyida ana shunday ma'naviyat sarchashmalaridan baxramand bo'lasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YOXATI

1. Suyumov A., Kichkintoylar adabiyoti, T., 1962;
2. Baranov M.T.i dr. "Russkiy yazыk" Moskva, Prosveщeniye, 1984-yil.
3. Gak V.G. «Teoreticheskaya grammatika fransuzskogo yazыka (Sintaksis)» Moskva, Vysshaya shkola, 1981-god.
4. Dolgova O.V. «Sintaksis kak nauka o postroyenii rechi» Moskva, Vysshaya shkola, 1980-god.
5. Dadaboyeva T. "Ingliz tili grammatikasi" Toshkent, Fan, 2007-yil.
6. Drayzer T. "Jenni Gerxardt" Toshkent, Yosh gvardiya, 1982-yil
7. Oybek "Navoiy" Toshkent, O'qituvchi, 1985-yil.
8. Dreiser T.H. "Jenny Gerhardt" Moskva, Vysshaya shkola, 1972-god.
9. London J. «Martin Iden» Toshkent, Adabiyot va san'at, 1968-yil.
10. Zipes, Jack, et al., The Norton Anthology of Children's Literature: The Traditions in English. New York: Norton, 2005.